

ENTREVISTA – Dr. Bill Costa, TECPAR – PR

Durante o primeiro semestre de 2009 tivemos a oportunidade de entrevistar o Dr. Bill Costa, pesquisador do TECPAR. Na atual entrevista, o Dr Costa foi questionado a respeito da produção de um biocombustível que o Brasil detém grande domínio tecnológico: o etanol. Este é um dos principais combustíveis alternativos consumidos no país, logo é do interesse da comunidade saber mais sobre este produto.

- **Quantos kilogramas de açúcar conseguem ser produzidos por kilograma de cana-de-açúcar?**

1 tonelada de cana-de-açúcar padrão produz ao redor de 94kg de açúcar.8,5

- **Qual a produtividade média, em litros, de etanol por hectare de cana-de-açúcar plantado no Brasil?**

Em média, 1 hectare de cana produz 7.500 litros de etanol.

- **Qual seria essa produtividade, em litros por hectare, se a matéria-prima empregada na produção do álcool fosse o milho ou a beterraba?**

No caso do milho (EUA), a produtividade é de 3.000 litros e no caso da beterraba (União Europeia) é 5.000 litros/hectare.

- **Para cada tonelada de cana-de-açúcar, qual a produção média, em litros, de etanol?**

1 tonelada de cana-de-açúcar produz ao redor de 80 litros de etanol.

- **Qual o volume médio, em litros ou toneladas, de etanol exportado pelo Brasil? Quais os principais países compradores?**

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior – Secex, o Brasil exportou em 2008 cerca de 5,1 bilhões de litros de etanol, sendo 1,5 bilhões para os Estados Unidos e 1,3 bilhões de litros para os Países Baixos.

- **A cana-de-açúcar é um tipo de cultura que se adapta melhor em que tipo de solo? Quantas colheitas anuais são possíveis? E no caso do milho e da beterraba, quantos meses são necessários para a colheita?**

A cana de açúcar responde melhor aos solos férteis, bem arejados, com boa retenção de umidade e profundos. É efetuada uma colheita anual da cana-de-açúcar. No caso do milho podem ser efetuadas duas colheitas anuais: a normal e a chamada safrinha. O processo todo é de cerca de 120 dias. A beterraba produzida no Brasil é de uma variedade diferente daquela usada por exemplo na Alemanha para a produção de açúcar, o qual poderia ser convertido em álcool. O ciclo da beterraba é de aproximadamente 90 dias.

- **Qual o percentual da colheita nacional mecanizada?**

No Estado de São Paulo, o mais adiantado nesse aspecto, a colheita mecanizada respondeu por aproximadamente 47% da cana colhida na safra 2007/2008. Este valor deve aumentar nas próximas safras. No Brasil, estima-se que a mecanização na colheita de cana deve estar ao redor de 25%.

- **Todo o etanol produzido no Brasil é oriundo da mesma variedade de cana-de-açúcar?**

Não. Existem diversas variedades de cana-de-açúcar, as quais buscam sempre a melhor produtividade de acordo com as condições edafoclimáticas. Algumas variedades são plantadas apenas para forragens destinadas a alimentação animal.

- **Quem, na realidade, comanda a oferta de etanol no mercado nacional: governo ou usineiros? Por que?**

Os produtores de etanol nacionais são os comandantes da oferta do produto no país pois ao longo dos anos os investimentos em pesquisas e inovações tecnológicas para a melhoria da produtividade tem sido originados na iniciativa privada, a qual ainda detém as melhores terras agriculturáveis.

- **É correto afirmar que a produtividade de etanol está ligada diretamente ao teor de açúcares presente na matéria-prima? Nesse sentido, entre cana-de-açúcar, milho e beterraba, qual a melhor matéria-prima em produtividade por ha plantado?**

Sim, é correto. No Brasil, a cana-de-açúcar tem uma produtividade de 85 ton/ha, o milho de 6 ton/ha e a beterraba entre 15 ton/ha e 30 ton/ha. Assim, a cana-de-açúcar é a melhor matéria-prima em produtividade por ha plantado.

*Valores aproximados de produtividade

- **Qual foi a produção média, em milhões de toneladas, de cana-de-açúcar e de açúcar no Brasil nos últimos 5 anos? Qual a perspectiva para os próximos anos?**

De acordo com dados obtidos da UNICA – União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a produção média de cana-de-açúcar nas safras 2003/2004 a 2007/2008 foi de aproximadamente 411 milhões de toneladas. Para a produção de açúcar no mesmo período, tivemos cerca de 28 milhões de toneladas produzidas. Caso seja atingida a meta de processamento de 610 milhões de toneladas de cana na safra 2012/2013, o país produzirá 36,5 milhões de toneladas de açúcar e 27,4 bilhões de litros de etanol.

- **Atualmente, qual é o número de usinas de etanol no Brasil?**

São aproximadamente 320 plantas atualmente no país.

- **Em uma usina de produção de etanol, qual seria o volume de álcool produzido por litro de reator?**

O dimensionamento dos reatores pode variar de unidade para unidade. O importante é que, no processo de produção de etanol, a cana-de-açúcar é processada e o melaço resultante é misturado com o caldo da cana e levedura em tanques. O coproduto resultante da fermentação é denominado “mosto fermentado”, o qual contém um teor alcoólico entre 7,0% e 9,0%. A destilação desse mosto fermentado a diferentes temperaturas, separa o etanol dos outros líquidos.

- **Existem diversas pesquisas envolvendo a produção de etanol a partir da celulose. O Brasil tem interesse nesse tipo de pesquisa? Pelo seu conhecimento, é algo promissor? Como funciona a produção de etanol a partir da celulose?**

O principal uso atual da palha (bagaço seco) é a queima, nas próprias usinas, em caldeiras de alta eficiência para produção de vapor que alimenta turbinas para a co-geração de energia elétrica, o que torna as usinas independentes sob o ponto de vista energético. Já existe uma intensa pesquisa no sentido de se produzir um pouco mais de álcool a partir do bagaço (material celulósico). Os Estados Unidos lideram as pesquisas e o Brasil vem logo atrás. Estima-se que levará entre 5 e 10 anos para os primeiros litros chegarem ao mercado. O processo envolve inicialmente uma hidrólise enzimática do bagaço de cana para transformar a celulose em açúcar (glicose) o qual é depois fermentado para a obtenção do etanol. Existem outros processos que podem ser aplicados ao bagaço e outros materiais ligno-celulósicos oriundos da biomassa para a produção de outros biocombustíveis líquidos, tais como a gasificação, síntese de Fischer-Tropsch, pirólise e hidrogenação. Nesses processos é importante determinar a relação custo/benefício pois são processos de custos elevados.

Nota: Síntese de Fischer-Tropsch (FT)

Franz Fischer
(1877-1947)

Hans Tropsch
(1889 -1935)

O processo de desenvolvimento desta síntese começou a ser estudado em meados de 1920, por Franz Fischer e Hans Tropsch. A síntese de Fischer-Tropsch é um processo químico catalítico, onde monóxido de carbono e hidrogênio são convertidos em hidrocarbonetos líquidos de várias espécies como gasolina, querosene, lubrificantes, etc. A mistura de monóxido de carbono e hidrogênio recebe o nome de SINGAS (gás de síntese, CO e H₂).

O propósito deste processo é a produção de fontes sintéticas de energia (combustíveis líquidos), que possam futuramente substituir o petróleo. Tais combustíveis poderiam ser originados da biomassa, do carvão, do gás natural ou outros.

- **Caso, no futuro, o Brasil fosse empregar etanol não somente para veículos de passeio, mas também para ônibus e caminhões, qual teria que ser a expansão, em hectares, de área cultivada para suprir tal demanda? Que estudos existem a esse respeito?**

O motor do ciclo diesel pode perfeitamente operar com 100% de etanol, desde que aditivado com um corretor de cetano, aditivos de lubrificação e ajustes no motor e sistema de injeção de combustível. Realizamos em Curitiba na década de 90, experimentos com uso de etanol aditivado em motores diesel: um caminhão que rodou cerca de 400 mil km (parceria com a COPEL- Companhia Paranaense de Energia) e um ônibus vindo da Suécia (Scania) na frota de transporte coletivo (parceria com a URBS – Companhia de Urbanização de Curitiba). O desempenho dos motores foi totalmente satisfatório e os ganhos ambientais significativos. Entretanto, na época o preço por km rodado com álcool era muito mais elevado do que o km rodado com diesel (> 70%). Atualmente um teste está sendo executado em São Paulo com um ônibus Scania sueco encarroçado no Brasil pela Marcopolo. O teste conta com a parceria da EMTU – Empresa Municipal de Transporte Urbano de São Paulo, Scania, SPTTrans, Copersucar e USP. O uso do etanol em larga escala em transporte coletivo ou de cargas deve ser avaliado economicamente visto que o consumo de álcool é maior do que o consumo

de diesel. Sob o aspecto técnico a princípio não temos grandes limitações. Estima-se que o etanol não irá substituir integralmente a gasolina como o combustível mais usado do mundo ou o diesel pois calcula-se que toda a disponibilidade de terras e condições climáticas sejam suficientes apenas para a produção de 20% do combustível utilizado no mundo.

- **Em qual estado ou cidade está concentrada a maior produção de etanol no Brasil? Qual a correspondência, em termos percentuais?**

A produção está concentrada no Estado de São Paulo que produz 63% do etanol. O Paraná produz 10% do etanol nacional e o restante é produzido principalmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e alguns Estados do Nordeste.

- **Há uma discussão em certos círculos no RS que afirmam que para este estado seria mais interessante o uso do MTBE (éter *metil-t-butílico*) em substituição ao tetracloreto de chumbo. Fazendo o papel do etanol na gasolina. Qual sua opinião sobre este tópico?**

O MTBE começou a ser usado como aditivo da gasolina no Brasil em 1990, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O argumento era a escassez do etanol, produto que aumenta a octanagem da gasolina e que, por ser um aditivo oxigenado, reduz o teor de hidrocarbonetos não queimados e a emissão de monóxido de carbono, papel também desempenhado pelo MTBE. Entretanto, por ser um produto cancerígeno e de certo impacto ambiental, tem seu uso proibido no Brasil desde 1991. Nos Estados Unidos o MTBE foi igualmente proibido e, em 2003, foi iniciada sua substituição por etanol. Alguns países têm substituído o MTBE por ETBE (etil *tér*cio-butil éter), menos nocivo ao meio ambiente. Assim, atualmente em função da disponibilidade de etanol no país, não vemos argumentos para uso de MTBE.

- **Qual o objetivo das queimadas nas plantações de cana? Já existe alguma Lei proibindo as queimadas nas plantações de cana em função dos impactos ambientais que são provocados?**

A queimada da palha da cana (despalhamento) é efetuada para facilitar a colheita manual por trabalhadores. São retiradas folhas mortas e alguma camada de cera. Em função dos problemas de saúde pública e impacto ambiental que causa, a queimada dos canaviais é bastante questionada. As normas que regem a questão das queimadas são de âmbito federal, estadual e municipal. O Decreto Federal 2.661 de 8/7/98 estabelece a eliminação gradual da queima da cana-de-açúcar. Alguns Estados produtores estabeleceram normas específicas para tratar a eliminação da queimada. Em São Paulo, a queima da palha cana é regulada pela Lei 11.241 que estabelece a eliminação da queimada até 2021 em áreas mecanizáveis e até 2.030 em áreas não mecanizáveis. Entretanto, em 2007 foi assinado o Protocolo Verde entre o Governo de São Paulo e a ÚNICA, propondo a eliminação da queimada até 2.014. Outros Estados como Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais também têm leis ou projetos de lei que coíbem a queima da cana-de-açúcar. O assunto ainda é amplamente discutido e uma definição final para a prática ainda não foi alcançada.

- **Quais são os maiores produtores de etanol no mundo? Que outros países, europeus ou não, incentivam fortemente a produção de etanol? Qual a matéria-prima empregada por cada um desses países?**

O Brasil (cana-de-açúcar) e os Estados Unidos (milho) respondem por aproximadamente 85% da produção mundial de etanol (EUA 24,5 bilhões de litros na safra 2007/2008 e Brasil 21,5 bilhões de litros). A China (mandioca) vem em terceiro lugar com 2,7% da produção e a União Européia a seguir com 2,5% da produção. Outros países produtores incluem Canadá (trigo e milho), Índia (Cana e melão), Colômbia (cana e óleo de palma).

- **O Governo provem algum tipo de incentivo fiscal para a produção de etanol no Brasil? Em caso afirmativo, quais são esses incentivos?**

Atualmente não há nenhum subsídio aos produtores. O que existe é uma tributação diferenciada que é maior para a gasolina do que para o álcool, por suas qualidades ambientais.

- **A produção de etanol gera algum tipo de resíduo líquido? Qual? Qual o tratamento aplicado e consequente destinação?**

A produção de etanol gera um produto líquido chamado de vinhaça ou vinhoto. Apesar de seu caráter poluente e corrosivo, tem sido utilizado em lavouras como fertilizante tendo em vista ser um produto rico em potássio, água e matéria orgânica.

- **Com relação aos gases do efeito estufa, o quanto é possível reduzir as emissões a partir do álcool de cana-de-açúcar, beterraba e milho em substituição à gasolina?**

Estudos mostram que o etanol da cana-de-açúcar pode reduzir mais de 80% as emissões dos GEE. No caso do etanol de milho esta redução está ao redor de 31% e para o caso da beterraba 46%.

- **O Brasil tem interesse, a partir da nova concepção dos carros flex, de voltar a fabricar veículos de passeio apenas a álcool? Por quê?**

Na atualidade, os veículos *flex* respondem por mais de 90% das vendas de automóveis atualmente no país, e consomem principalmente o etanol em função do menor preço. Assim, não vemos intenção das montadoras em fabricar outra modalidade de motor exclusivo para álcool na atualidade.

- **Quais as pesquisas que têm sido realizadas no país nessa área de produção de etanol?**

Atualmente o grande interesse reside no processo de hidrólise que busca extrair glicose do bagaço de cana (material celulósico) para depois se obter etanol por fermentação. O bagaço contém ainda um terço da energia armazenada na planta. A transformação da celulose em açúcar ocorre pela ação de enzimas e o estudo de enzimas adequadas para o processo é foco de pesquisas tanto de empresas privadas quanto de instituições de ensino e pesquisa. Sabe-se que a Petrobras está pesquisando essa tecnologia de obtenção de etanol, assim como pelo menos três universidades brasileiras.

- **O TECPAR e o Estado do Paraná estão preparados para acompanhar as mudanças significativas que se desenham no cenário estratégico da cana nos próximos anos (ex. Óleo a partir do bagaço, aumento da cogeração, biopolímeros, etc). Que tipo de medidas já estão sendo consideradas para manter o Paraná entre os líderes do setor nos próximos anos?**

No caso do Tecpar, não temos atuação nas questões agronômicas especificamente. O interesse futuro de nossas pesquisas reside nos novos processos que podem permitir a obtenção de biocombustíveis líquidos com a utilização de resíduos da biomassa, a exemplo do bagaço de cana. No Paraná, os produtores de açúcar e álcool estão atentos as mudanças que ocorrem no setor, com especial atenção as características da cana-de-açúcar que será usada na produção de etanol nos próximos anos. Tal cana deverá ter um alto teor de sacarose, elevada resistência a seca e grande quantidade de biomassa e mais fibras. As pesquisas nesse sentido ainda têm um longo caminho a percorrer. Particularmente todos estão buscando o etanol celulósico mas ainda não se implantou essa tecnologia em nível econômico.

